

ШАРЪИЙ НИКОҲ АСОСИДА ЯШАЁТГАН ОИЛАЛАР БИЛАН ИШЛАШ БЎЙИЧА ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ ХИЗМАТЛАРИ ҒАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Уринбоев Отабек Зоиджонович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

Магистратураси тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20675941>

Аннотация. Ушбу мақолада шаръий никоҳ асосида яшаётган оилалар билан ишлашда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий асослари таҳлил қилинган. Никоҳ муносабатларининг давлат рўйхатидан ўтказилиши аҳамияти, шаръий никоҳнинг ҳуқуқий оқибатлари, никоҳ ёшига етмаган шахслар иштирокидаги никоҳ муносабатларининг салбий ижтимоий-ҳуқуқий таъсири ҳамда мазкур соҳада профилактика инспекторлари фаолиятининг ўзига хос жиҳатлари ёритилган. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 47³-моддаси учинчи қисми санкциясини такомиллаштириш бўйича муаллифлик таклифи ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: шаръий никоҳ, никоҳ ёши, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, профилактика инспектори, оила, диний маросим, ҳуқуқий маданият, хотин-қизлар ҳуқуқлари, маъмурий жавобгарлик.

Сўнгги йилларда мамлакатимизда оила институтини мустаҳкамлаш, хотин-қизлар ва болалар ҳуқуқларини ишончли ҳимоя қилиш, эрта никоҳларнинг олдини олиш ҳамда аҳоли ўртасида ҳуқуқий маданиятни юксалтириш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири сифатида белгиланмоқда. Янги Ўзбекистон шароитида инсон қадрини улуғлаш, фуқароларнинг қонуний манфаатларини таъминлаш ва ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш масалалари давлат органлари фаолиятининг асосий мезонига айланди.

Оила жамиятнинг энг муҳим ижтимоий институти ҳисобланади. Шу боис оилавий муносабатларнинг қонун асосида шакллантирилиши ва давлат томонидан муҳофаза қилиниши алоҳида аҳамият касб этади. Бироқ амалиётда давлат рўйхатидан ўтмасдан, фақат диний маросим асосида тузилаётган шаръий никоҳлар ҳали ҳам учраб турибди. Бундай ҳолатлар айниқса хотин-қизлар ва вояга етмаган шахсларнинг ҳуқуқлари бузилиши, мулкӣ муносабатлар бўйича низоларнинг келиб чиқиши, алимент ва мерос ҳуқуқларини амалга оширишда қийинчиликлар юзага келишига сабаб бўлмоқда.

Профессор В.Н.Кудрявцевнинг таъкидлашича, ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шарт-шароитларини бартараф этиш жазо чораларини қўллашдан кўра самарали ҳисобланади ҳамда профилактик фаолият ҳар қандай ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органнинг устувор вазифаси бўлиши лозим [1, 84-б.]. Ушбу фикр шаръий никоҳ асосида яшовчи оилалар билан ишлашда ҳам муҳим назарий аҳамиятга эга.

С.С.Алексеевнинг фикрича, ҳуқуқий муносабатларнинг давлат томонидан расман тан олинishi фуқаролар ҳуқуқларининг кафолатланишини таъминлайди, акс ҳолда ҳуқуқий муҳофаза механизмлари самарадорлиги пасаяди [2, 216-б.]. Шу нуқтаи назардан қараганда, давлат рўйхатидан ўтмаган никоҳ муносабатлари турли ҳуқуқий муаммоларни келтириб чиқариши мумкин.

Ўзбекистонлик олим З.М.Исломов ҳуқуқий маданият даражаси давлат тараққиётининг муҳим кўрсаткичи эканлигини таъкидлаб, ҳуқуқий билимларни ошириш ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг асосий воситаларидан бири эканлигини қайд этади [3, 173-б.]. Мазкур ёндашув шаръий никоҳ асосида яшовчи аҳоли қатламлари билан мақсадли профилактик ишларни ташкил этиш зарурлигини кўрсатади.

Профессор М.Х.Рустамбаев эса инсон ҳуқуқларини таъминлашнинг муҳим шарти сифатида ҳуқуқий кафолатларнинг самарадорлигини ошириш зарурлигини таъкидлайди. Олимнинг фикрича, хотин-қизлар ва болалар манфаатларини ҳимоя қилиш давлатнинг устувор вазифаларидан бири ҳисобланади [4, 241-б.].

Мазкур илмий қарашлар шаръий никоҳ асосида яшовчи оилалар билан ишлашда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари фаолиятини такомиллаштириш долзарб вазифа эканлигини кўрсатади.

Амалдаги қонунчиликка мувофиқ никоҳ фақат фуқаролик ҳолати далолатномаларини ёзиш органларида давлат рўйхатидан ўтказилган вақтдан бошлаб ҳуқуқий кучга эга бўлади. Шу сабабли фақат диний маросим асосида тузилган никоҳлар давлат томонидан ҳуқуқий муносабат сифатида тан олинмайди.

Амалиёт таҳлили кўрсатишича, давлат рўйхатидан ўтмаган никоҳларда хотин-қизларнинг ижтимоий ҳимояси, мулкӣ ҳуқуқлари, болаларнинг ҳуқуқий мақоми ҳамда мерос муносабатларига оид қатор муаммолар вужудга келади. Айниқса, вояга етмаган шахсларнинг диний никоҳга жалб қилиниши уларнинг таълим олиш ҳуқуқи, соғлиғини

муҳофаза қилиш ва эркин ривожланиш ҳуқуқларига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Шу боис ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари томонидан мазкур тоифадаги оилаларни аниқлаш, ҳисобга олиш, ҳуқуқий тушунтириш ишларини олиб бориш, хотин-қизлар фаоллари ва маҳалла институтлари билан ҳамкорлик қилиш муҳим аҳамият касб этади.

Шаръий никоҳ асосида яшовчи оилалар билан ишлаш ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади. Чунки бундай муносабатлар кўп ҳолларда давлат органларининг расмий назоратидан четда қолиши натижасида турли ҳуқуқбузарликлар содир этилиши учун шароит яратади. Айниқса, никоҳ ёшига етмаган қизларнинг турмушга узатилиши, хотин-қизларнинг ҳуқуқлари чекланиши, оилавий низоларнинг келиб чиқиши ва болалар манфаатларининг бузилиши каби ҳолатлар ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг доимий эътиборида бўлиши лозим.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисидаги қонунчиликка мувофиқ профилактика инспекторлари ҳуқуқбузарликларнинг сабаблари ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш чораларини кўришга масъул ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан шаръий никоҳ асосида яшовчи оилаларни ўрганиш ва улар билан манзилли ишлаш профилактик фаолиятнинг муҳим йўналишини ташкил этади.

Профилактика инспектори фаолиятининг биринчи босқичи мазкур тоифадаги оилаларни аниқлаш ҳисобланади. Бу жараён маҳалла фуқаролар йиғини, хотин-қизлар фаоли, ёшлар етакчиси, фуқаролик ҳолати далолатномаларини ёзиш органлари ҳамда таълим муассасалари билан ҳамкорликда амалга оширилиши мақсадга мувофиқ. Аниқланган ҳолатлар бўйича оила аъзоларининг ҳуқуқий ҳолати ўрганилиши, эҳтимолий хавф омиллари баҳоланиши ва профилактик чоралар режаси ишлаб чиқилиши лозим.

Илмий адабиётларда профилактик таъсир чораларининг аҳамияти алоҳида қайд этилган. Хусусан, В.Н.Кудрявцев ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда жамиятда ҳуқуқий онгни шакллантириш ва шахснинг қонунга ҳурматини кучайтириш муҳим аҳамият касб этишини таъкидлайди [1, 86-б.]. Олимнинг мазкур қараши шаръий никоҳ муносабатларида иштирок этаётган шахсларга қонунчилик талабларини тушунтириш зарурлигини асослайди.

Амалиётда кузатилаётган ҳолатлар таҳлили шуни кўрсатадики, давлат рўйхатидан ўтмаган никоҳларнинг маълум қисми диний маросим орқали расмийлаштирилмоқда. Бу эса кейинчалик ҳуқуқий муносабатларни тартибга солишда мураккабликларни келтириб чиқармоқда. Хусусан, ажрим ҳолатларида аёлларнинг мулкӣ ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, болаларнинг таъминоти ва мерос муносабатларини ҳал этишда ҳуқуқий бўшлиқлар юзага келади.

С.С.Алексеев ҳуқуқий муносабатларнинг давлат томонидан расман тан олинishi шахс ҳуқуқларини кафолатлашнинг муҳим омили ҳисобланишини таъкидлайди [2, 219-б.]. Унинг фикрича, ҳуқуқий расмийлаштирилмаган муносабатлар фуқароларнинг ҳуқуқий ҳимоясини сезиларли даражада пасайтиради.

Шу сабабли профилактика инспекторлари томонидан аҳоли ўртасида никоҳни давлат рўйхатидан ўтказишнинг ҳуқуқий аҳамияти бўйича мунтазам тарғибот ишларини олиб бориш талаб этилади. Бунда айниқса ёшлар ва уларнинг ота-оналари билан профилактик суҳбатлар ташкил этиш муҳим аҳамиятга эга.

Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 47³-моддаси никоҳ ёши тўғрисидаги қонунчиликни ёки никоҳ тузиш тартибини бузганлик учун жавобгарликни белгилайди.

Мазкур модданинг биринчи қисмида никоҳ ёшига етмаган шахс билан ҳақиқатда никоҳ муносабатларига киришганлик учун маъмурий жавобгарлик назарда тутилган. Қонун чиқарувчи мазкур ҳуқуқбузарлик учун базавий ҳисоблаш миқдорининг беш бараваридан ўн бараваригача жарима белгилаган.

Иккинчи қисмда эса ота-она ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар томонидан никоҳ ёшига етмаган шахсни эрга бериш ёки уйлантириш учун жавобгарлик белгиланган бўлиб, мазкур ҳаракат учун етти баравардан ўн беш бараваргача жарима назарда тутилган.

Учинчи қисм эса никоҳи қонунда белгиланган тартибда қайд этилмаган шахслар ўртасида, шу жумладан никоҳ ёшига етмаган шахс билан никоҳ тузишга доир диний маросимни амалга оширганлик учун жавобгарликни белгилайди. Мазкур ҳуқуқбузарлик учун ўн беш баравардан ўттиз бараваргача жарима тайинланиши белгиланган.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, мазкур санкция профилактик таъсир нуқтаи назаридан етарли даражада самарали эмас. Чунки ҳуқуқбузарликни содир этувчи айрим шахслар учун мазкур жарима миқдори сезиларли тўсиқ

вазифасини бажармайди. Натижада давлат рўйхатидан ўтмаган никоҳларнинг диний маросим орқали расмийлаштирилиши ҳолатлари сақланиб қолмоқда.

З.М.Исломовнинг таъкидлашича, ҳуқуқий тартибни таъминлашда жавобгарлик чораларининг муқаррарлиги ва таъсирчанлиги муҳим аҳамиятга эга [3, 175-б.]. Шу нуқтаи назардан амалдаги санкцияларни қайта кўриб чиқиш зарурати мавжуд.

М.Х.Рустамбаевнинг фикрича, вояга етмаганлар ва хотин-қизларнинг ҳуқуқларини таъминлашга қаратилган ҳуқуқий кафолатлар самарадорлигини ошириш давлат сиёсатининг устувор вазифаларидан бири ҳисобланади [4, 243-б.].

1. Мазкур илмий қарашлар ҳамда амалиёт таҳлили асосида Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 47³-моддаси учинчи қисми санкциясини кучайтириш мақсадга мувофиқ деб ҳисобланади.